

KOLLIZIYA BARDOSHLILIGINI OSHIRISH UCHUN YANGI XESH-ALGORITMLAR ARXITEKTURASINI ISHLAB CHIQUISH

Shervayev Abdurahmon Maxammadjon o‘g‘li

Guliston davlat universiteti xborot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti, 3-bosqich talabasi

E-mail: abdurahmonsherboyev17@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20137702>

Annotatsiya: Zamonaviy axborot tizimlarida ma’lumotlar yaxlitligini ta’minlash uchun xesh-funksiyalarning o‘rni juda muhim bo‘lib qoldi. Biroq blokcheyn tarmoqlari kengayib borishi va tranzaksiyalar hajmining ortishi bilan birga kolliziya xavfi ham sezilarli darajada ortmoqda. Ushbu maqolada SHA-256 va SHA-512 algoritmlarini ketma-ket qayta ishlovdan o‘tkazish, shu bilan birga har bir hisoblash siklida tasodifiy generatsiya qilinadigan dinamik tuz (salt) qiymatini qo‘llash va xesh uzunligini moslashuvchan kengaytirish g‘oyalariga asoslangan gibrid arxitektura taklif etiladi. 10 000 ta sinov ma’lumoti ustida o‘tkazilgan eksperiment ko‘rsatdiki, taklif etilgan gibrid model an’anaviy SHA-256 algoritmiga nisbatan kolliziya ehtimolini sezilarli kamaytiradi. Taqqoslama tahlil natijalariga ko‘ra, yangi arxitektura xesh maydoni zaifligini kamaytirishda samarali bo‘lib, kvantdan keyingi kriptografik muhitlarga ham moslashtirilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: xesh algoritmi, kolliziya bardoshliligi, gibrid xeshlash, dinamik tuzlash, ko‘p qatlamli xeshlash, blokcheyn xavfsizligi, kvantdan keyingi kriptografiya, Merkle daraxti, entropiya taqsimoti.

Аннотация: Хэш-функции стали очень важными для обеспечения целостности данных в современных информационных системах. Однако по мере расширения блокчейн-сетей и увеличения объемов транзакций значительно возрастает и риск коллизий. В данной статье предлагается гибридная архитектура, основанная на идеях последовательной обработки алгоритмов SHA-256 и SHA-512, с использованием динамического значения соли, генерируемого случайным образом в каждом цикле вычислений, и гибким расширением длины хеша. Эксперименты на 10 000 тестовых данных показали, что предложенная гибридная модель значительно снижает вероятность коллизий по сравнению с традиционным алгоритмом SHA-256. Согласно результатам сравнительного анализа, новая архитектура эффективна в снижении уязвимости хэш-поля и может быть адаптирована к постквантовым криптографическим средам.

Ключевые слова: хэш-алгоритм, устойчивость к коллизиям, гибридное хэширование, динамическое добавление соли, многослойное хэширование, безопасность блокчейна, постквантовая криптография, дерево Меркла, распределение энтропии.

Abstract: Hash functions have become very important in ensuring data integrity in modern information systems. However, as blockchain networks expand and transaction volumes increase, the risk of collisions also increases significantly. This paper proposes a hybrid architecture based on the ideas of sequentially processing the SHA-256 and SHA-512 algorithms, using a dynamic salt value that is randomly generated in each calculation cycle, and flexibly expanding the hash length. Experiments on 10,000 test data have shown that the proposed hybrid model significantly reduces the probability of collisions compared to the traditional SHA-256 algorithm. According to the results of the comparative analysis, the new architecture is effective in reducing the vulnerability of the hash field and can be adapted to post-quantum cryptographic environments.

Keywords: hash algorithm, collision tolerance, hybrid hashing, dynamic salting, multi-layer hashing, blockchain security, post-quantum cryptography, Merkle tree, entropy distribution.

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ma’lumotlarni xavfsiz saqlash va uzatish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xesh-funksiyalar — ma’lumotlarning o‘zgarmaganligini tekshirishda va autentifikatsiya jarayonlarida keng qo‘llaniladigan kriptografik vositalar — ko‘plab zamonaviy tizimlarda asosiy himoya mexanizmi hisoblanadi. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyasida Merkle daraxti asosida qurilgan SHA-256 asosidagi xesh funksiyalari tranzaksiyalarni tasdiqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shunga qaramay, blokcheyn tarmoqlarida tranzaksiyalar soni ko‘paygan sari bir xil chiqish uzunligiga ega xesh funksiyalari uchun amaliy kolliziya xavfi sezilarli darajada ortib boradi. Bundan tashqari, kvant hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi mavjud standart algoritmlarning kelajakdagi chidamliligiga shubha tug‘dirmoqda.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Ushbu muammolarga yechim sifatida mazkur tadqiqotda uch bosqichli gibrid arxitektura taklif etiladi:

- Kirish ma’lumotini normalizatsiya qilish va 8 belgili tasodifiy tuz (salt) generatsiya qilish;
- Normalizatsiya qilingan ma’lumot va tuz birlashmasidan SHA-256 orqali birlamchi xesh hosil qilish;
- Birlamchi xesh va tuz birlashmasidan SHA-512 orqali ikkilamchi xesh hosil qilish, so‘ngra ikkala xeshni birlashtirgan holda yakuniy SHA-256 chiqishini shakllantirish.

Taklif etilgan yondashuvning samaradorligini baholash maqsadida 10 000 ta sinov ma’lumoti ustida eksperimental tekshiruv o‘tkazildi. Standart SHA-256 va gibrid xesh modeli qiyoslanib, kolliziya ko‘rsatkichlari va hisoblash vaqti tahlil qilindi.

Kriptografik xesh funksiyalari sohasidagi dastlabki muhim ishlardan biri sifatida Rivest tomonidan 1992-yilda ishlab chiqilgan MD5 algoritmini ko‘rsatish mumkin [1]. Dastlab ishonchli hisoblanar va ushbu algoritim keyinchalik zaif ekanligi aniqlandi va kolliziyani topish mumkin ekanligi isbotlandi. Shu sababli, NIST muassasasi yangi standartlar — SHA-1, SHA-256 va SHA-512 — ni rasmiylashtirdi. 2005-yilda Wang va hammuallif olimlar SHA-1 algoritmi uchun ham amaliy kolliziya usullarini ko‘rsatib berdi [6], bu esa xesh-funksiyalarni yanada takomillashtirish zaruratini kun tartibiga qo‘ydi.

Blokcheyn texnologiyasining paydo bo‘lishi bilan xesh-funksiyalarga bo‘lgan talablar yanada kuchaydi. 2008-yilda Nakamoto ning ishida SHA-256 ga asoslangan Merkle daraxti tuzilmasi qo‘llanildi. [7]. Gervais va boshqalar (2016) o‘tkazgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, tranzaksiyalar soni ortishi bilan birga blokcheyn tizimlarida xavfsizlikka bog‘liq muammolar ham ortib boradi [8]. Bernstein va Lange (2017) esa kvant hisoblash texnologiyalarining mavjud kriptografik algoritmlar barqarorligiga potensial tahdid solishini nazariy jihatdan asoslab berdi [9].

Ko‘p qatlamli xeshlash g‘oyasi Merkle tomonidan 1979-yilda ilk bor ilmiy muomalaga kiritilgan [11]. Dodis va boshqalar (2009) entropiyani to‘g‘ri taqsimlashning xesh-funksiya mustahkamligiga ijobiy ta‘sirini tahlil qilgan bo‘lsa [5], Bellare va Rogaway (2004) har bir hisoblashda tasodifiy tuz ishlatish oldindan hisoblangan hujumlar (rainbow table) samaradorligini keskin pasaytirishini ko‘rsatib berdi [4].

Yuqoridagi tadqiqotlar asosida, ayniqsa SHA-256 ning ixchamligi va SHA-512 ning yuqori entropiyasini birlashtiradigan, shu bilan birga dinamik tuzlash mexanizmiga ega yangi gibrid arxitektura yaratish zarurligi kelib chiqdi. Ishlab chiqilgan gibrid xesh arxitekturasi uchta o‘zaro bog‘liq komponentdan tashkil topadi: dinamik tuz generatsiyasi, ko‘p qatlamli ketma-ket xeshlash zanjiri va adaptiv birlashtirish mexanizmi. An‘anaviy xeshlash tizimlarida odatda doimiy yoki oldindan belgilangan tuz qiymatlari ishlatiladi. Taklif etilgan arxitekturada esa har bir hisoblash siklida yangi, 8 belgili tasodifiy tuz qiymati hosil qilinadi. Tuz katta va kichik lotin harflari hamda raqamlardan iborat 62 belgili alfavitdan tasodifiy tanlanadi. Bu usul $62^8 \approx 2.18 \times 10^{14}$ xil kombinatsiyani ta‘minlab, bir xil kirish ma’lumoti uchun doimo turlicha xesh qiymati hosil bo‘lishini kafolatlaydi. Natijada oldindan hisoblangan hujumlar (rainbow table attacks) ga qarshi ishonchli to‘siq shakllantiradi.

Salt generatsiyasi quyidagi kod orqali amalga oshiriladi:

```
static string GenerateSalt(int length)
{
    const string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
    Random rand = new Random();
    StringBuilder salt = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < length; i++)
        salt.Append(chars[rand.Next(chars.Length)]);
    return salt.ToString();
}
```

Tizim SHA-256 va SHA-512 algoritmlarini ketma-ket qo‘llash orqali ikki bosqichli hisoblash jarayonini amalga oshiradi. Birinchi bosqichda kirish ma’lumoti normalizatsiya qilinadi (ortiqcha bo‘shliqlar olib tashlanadi, barcha belgilar kichik harfga aylantiriladi), generatsiya qilingan tuz bilan birlashtirilib SHA-256 orqali birlamchi xesh hosil qilinadi. Ikkinchi bosqichda birlamchi xesh qiymati tuz bilan qayta birlashtiriladi va SHA-512 orqali ikkilamchi xesh hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi kod orqali amalga oshirilgan:

```
static string HybridHash(string input)
{
    // 1. Normalize
    string normalized = input.Trim().ToLower();
    // 2. Salt qo‘shish
    string salt = GenerateSalt(8);
    // 3. 1-bosqich hash
    string hash1 = ComputeSHA256(normalized + salt);
    // 4. 2-bosqich hash
    string hash2 = ComputeSHA512(hash1 + salt);
    // 5. Combine + shuffle
    string combined = hash1.Substring(0, 32) + hash2.Substring(0, 32);
    return ComputeSHA256(combined);
}
```

SHA-256 dan olingan 32 ta belgi va SHA-512 dan olingan 32 ta belgi birlashtirilib, 64 belgili oraliq qiymat hosil qilinadi. Bu oraliq qiymat yana SHA-256 orqali qayta ishlanib, yakuniy 256-bitli xesh chiqishi shakllantiriladi. Bunday yondashuv SHA-256 ning xotiradan samarali foydalanishi va SHA-512 ning yuqori entropiyasi afzalliklarini bir vaqtning o‘zida birlashtirishga imkon beradi.

Kriptografiyada kolliziya xavfini baholashda tug‘ilgan kun paradoksiga asoslangan model keng qo‘llaniladi. n-bitli xesh fazosida k ta turli xesh hosil qilinganda kolliziya yuzaga kelish ehtimoli quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$p \approx 1 - e^{-\frac{k^2}{2^n}}$$

Ushbu modelga asosan kolliziya ehtimoli $2^{n/2}$ ta operatsiyadan so‘ng muhim darajaga yetadi. Masalan, 256-bitli xesh funksiyasi uchun 50 foizlik kolliziya ehtimolini hosil qilish taxminan $2^{128} \approx 10^{38}$ ta operatsiyani talab etadi [10]. Biroq amaliy blokcheyn muhitida tranzaksiyalar soni va Merkle daraxti chuqurligining ortishi bilan birga kolliziya xavfi nazariy chegaradan yuqoriroq bo‘lishi kuzatilmoqda. Shu sababli 256-bitli chiqish uzunligini saqlab qolgan holda entropiyani oshirish yo‘nalishi muhim ahamiyat kasb etadi.

SHA-256, SHA-512 va gibrid xesh algoritmlarining ishlash tezligini o‘lchash uchun C# dasturlash tilining Stopwatch sinfi qo‘llanildi. Har bir algoritm millisekundlarda o‘lchanib, natijalari qiyosiy tahlil qilindi. Gibrid xesh algoritmi SHA-256 ga nisbatan biroz ko‘proq hisoblash vaqtini talab etishi aniqlandi, chunki u ikki bosqichli ishlov berish zanjirini o‘z ichiga oladi. Biroq ushbu vaqt farqi amaliy tizimlarda e‘tiborga olinmaydigan darajada kichik bo‘lib, qo‘shimcha xavfsizlik darajasi bilan to‘liq qoplanadi.

Hisoblash vaqini o‘lchash quyidagi kod orqali amalga oshiriladi:

```
// SHA-256
var sw1 = Stopwatch.StartNew();
string sha256 = ComputeSHA256(input);
sw1.Stop();
// SHA-512 (secondary layer sifatida)
var sw2 = Stopwatch.StartNew();
string sha512 = ComputeSHA512(input);
sw2.Stop();
// Custom Hybrid Hash
var sw3 = Stopwatch.StartNew();
string hybrid = HybridHash(input);
sw3.Stop();
Console.WriteLine($"SHA-256 : {sha256}");
Console.WriteLine($"SHA-512 : {sha512}");
Console.WriteLine($"HYBRID : {hybrid}");
Console.WriteLine("\n--- VAQT TAQQOSLASH ---");
Console.WriteLine($"SHA-256 : {sw1.ElapsedMilliseconds} ms");
Console.WriteLine($"SHA-512 : {sw2.ElapsedMilliseconds} ms");
Console.WriteLine($"HYBRID : {sw3.ElapsedMilliseconds} ms");
Console.WriteLine("\n--- COLLISION TEST (10000 ta) ---");
CollisionTest();
Console.WriteLine("\nTugatish uchun Enter bosing...");
Console.ReadLine();
```

Kolliziya bardoshligini sinash uchun 10 000 ta tasodifiy 10 belgili satr generatsiya qilindi. Har bir satr uchun SHA-256 va gibrid xesh qiymatlari hisoblanib, HashSet ma’lumotlar strukturasi joylashtirildi. Agar hisoblangan xesh qiymati allaqachon tuzilmada mavjud bo‘lsa, kolliziya sifatida qayd etildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, standart SHA-256 algoritmidan kolliziya soni gibrid xesh

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart algoritmgiga nisbatan ancha yuqori bo‘ldi. Bu natija ko‘p qatlamli xeshlash va dinamik tuz mexanizmlarining birgalikdagi ta‘siri xesh qiymatlarining yagonaligini sezilarli oshirishini eksperimental jihatdan tasdiqlab berdi. Ushbu sinov jarayoni quyidagi kod orqali amalga oshirilgan:

```
static void CollisionTest()
{
    HashSet<string> setSHA = new HashSet<string>();
    HashSet<string> setHybrid = new HashSet<string>();
    int collisionSHA = 0;
    int collisionHybrid = 0;
    for (int i = 0; i < 10000; i++)
    {
        string input = GenerateRandomString(10);
        string h1 = ComputeSHA256(input);
        string h2 = HybridHash(input);
        if (!setSHA.Add(h1)) collisionSHA++;
        if (!setHybrid.Add(h2)) collisionHybrid++;
    }
    Console.WriteLine($"SHA-256 collisions : {collisionSHA}");
    Console.WriteLine($"HYBRID collisions : {collisionHybrid}");
}
```

Dastur natijasi:

Mazkur tadqiqotda SHA-256 va SHA-512 algoritmlarining cheklovlarini bartaraf etishga qaratilgan yangi gibrid xesh arxitekturasi ishlab chiqildi va amaliy sinovlardan o‘tkazildi. Taklif etilgan yondashuv uchta asosiy komponent — har bir siklda yangilanadigan dinamik tuz, ketma-ket bog‘langan xeshlash zanjiri va adaptiv birlashtirish usuli — orqali kriptografik himoya darajasini sezilarli kuchaytiradi.

O‘tkazilgan eksperimentlar dinamik tuz mexanizmining samaradorligini tasdiqladi: bir xil kirish ma‘lumoti har safar mutlaqo boshqacha xesh qiymati beradi, bu esa oldindan hisoblangan hujumlarni amalda amalga oshirib bo‘lmaydigan darajada qiyinlashtiradi. SHA-256 va SHA-512 ni ketma-ket qo‘llash xesh fazosidagi zaifliklarni qo‘shimcha ravishda kamaytirib, umumiy entropiya darajasini oshiradi.

10 000 ta ma‘lumot ustidagi sinov natijasida gibrid model takrorlanmaslik ko‘rsatkichi bo‘yicha an‘anaviy algoritmlardan ustunligini isbotladi. HashSet asosidagi tekshiruv ham kolliziyaga bardoshlilik jihatidan sezilarli yaxshilanishni ko‘rsatdi.

Ushbu yondashuvning qo‘llanilish sohalari keng: blokcheyn tizimlarida tranzaksiya hajmi ortib borayotgan sharoitda xatoliklar ehtimolini pasaytirish, taqsimlangan ma‘lumotlar bazalarida barqarorlikni ta‘minlash va postkvant kriptografiya muhitida qo‘shimcha himoya qatlami sifatida xizmat qilish mumkin.

Kelgusida ushbu arxitekturani yanada kattaroq hajmdagi ma‘lumotlar ustida sinab ko‘rish, tasodifiy sonlar generatorini kriptografik jihatdan yanada ishonchli mexanizm bilan almashtirish va zamonaviy postkvant algoritmlar bilan integratsiya qilish istiqbolli yo‘nalishlar hisoblanadi. Umumiy

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

baholash sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, taklif etilgan gibrid xesh tuzilmasi an’anaviy yagona bosqichli algoritmlarga nisbatan bardoshlilik, tasodifiylik va ishonchlilik jihatidan ustun ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. National Institute of Standards and Technology (NIST). Secure Hash Standard (SHS), FIPS PUB 180-4. Gaithersburg, MD, USA, 2015.
2. M. Stevens, E. Bursztein, P. Karpman, A. Albertini, Y. Markov, "The First Collision for Full SHA-1," CRYPTO, 2017.
3. J.-P. Aumasson, S. Neves, Z. Wilcox-O’Hearn, C. Winnerlein, "BLAKE2: Simpler, Smaller, Fast as MD5," ACNS, 2013.
4. M. Bellare, P. Rogaway, "Introduction to Modern Cryptography," 2004.
5. Y. Dodis, T. Ristenpart, T. Shrimpton, I. Teranishi, "Salting Passwords: A Theoretical Perspective," Journal of Cryptology, 2009.
6. X. Wang, Y. Yin, H. Yu, "Finding Collisions in the Full SHA-1," CRYPTO, 2005.
7. S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008.
8. A. Gervais, G. Karame, V. Capkun, S. Capkun, "On the Security and Performance of Proof-of-Work Blockchains," ACM CCS, 2016.
9. D. J. Bernstein, T. Lange, "Post-Quantum Cryptography," Nature, 2017.
10. A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996.
11. R. C. Merkle, "Secrecy, Authentication, and Public Key Systems," PhD Thesis, Stanford University, 1979.